

TALABALARGA DASTURLASH ASOSLARINI O'RGATISH (C++ DASTURLASH TILI MISOLIDA)

Karayev Fayozdjon Kazakdjonovich

Iqtisodiyot va pedagogika universiteti katta o'qituvchisi

Annotatsiya: Dunyoda dasturlash tillarining turlari juda ko'paymoqda. Har bir dasturlash tillarini o'zining yo'nalishlari, sohalari va vazifalari mavjuddir. Ularni o'rganishga bo'lgan talab va ehtiyoj ham kun sayin ortib bormoqda. Dasturlash tilini o'rganish va bu soha orqali kelajakda dasturchi bo'lib ishlash ko'pchilikni qiziqtirayotgani hech kimga sir emas. Har bir dasturchilikni o'rganayotgan kichi o'zi qiziquvchi dasturlash tilini tanlaydi va shu soha bo'yicha ishini davom ettiradi. Masalan, C++ dasturlash tili. Ushbu maqolada C++ dasturlash tilini o'rganuvchilar uchun eng soda dastur tuzish keltirib o'tilgan.

Kalit so'zlar: dasturlash tillari, C++, Java, Delphi, axborot texnologiyalari, SmartPhone, Planshet, iOS, Android, Windows mobile, Symbian, operatsion tizim.

Аннотация: В мире существует множество типов языков программирования. Каждый язык программирования имеет свои направления, области и задачи. Спрос и потребность в их изучении растут с каждым днем. Ни для кого не секрет, что многие люди заинтересованы в изучении языка программирования и в будущем работать программистом в этой области. Каждый студент-программист выбирает интересующий его язык программирования и продолжает свою работу в этой области. Например, язык программирования C++. В этой статье представлен самый простой способ создания программы для изучающих язык программирования C++.

Ключевые слова: языки программирования, C++, Java, Delphi, информационные технологии, смартфон, планшет, iOS, Android, Windows mobile, операционная система.

Annotation: There are many types of programming languages in the world. Each programming language has its own directions, areas and tasks. The demand and need to learn them is increasing day by day. It's no secret that many people are interested in learning a programming language and working as a programmer in the future through this field. Every programming student chooses a programming language that interests him and continues his work in this field. For example, the C++ programming language. In this article, the easiest way to create a program for those learning the C++ programming language is presented.

Keywords: programming languages, C++, Java, Delphi, information technology, SmartPhone, Tablet, iOS, Android, Windows mobile, Symbian, operating system.

KIRISH

Hozirgi XXI asr — axborot texnologiyalari asrida dunyoda axborot texnologiyalariga bo‘lgan talab juda oshib bordi. Barcha ishxonalarda, tashkilotlarda, ta’lim muassasalarida va boshqa joylarda ish jarayonini kompyuter texnologiyalarisiz, axborot texnologiyalarisiz tasavvur etib bo‘lmaydi. Ish hujjatlarining ko‘pchilik qismi elektron tarzda yaratilib, saqlanadi va boshqa joyga jo‘natiladi. Bunday jarayonlarni amalga oshirish esa kompyuter texnologiyalari yordamida bajariladi.

XX asrning 30-40 yillariga kelib, EHMlarning birinchi loyihalari paydo bo‘la boshladi. Birinchi EHM yaratish ishlarini 1937 yilda AQSHning Ayova shtatida joylashgan universitetning professori A. Atanasov boshladi. Millati bolgar bo‘lgan bu olim yaratmoqchi bo‘lgan EHM matematik-fizikaning ayrim masalalarini yechishga mo‘ljallangan edi. Ammo ikkinchi jahon urushi bu ishlarni oxirigacha yetkazish imkonini bermadi. Atanasovning buyuk xizmatlari shundaki, u birinchi bo‘lib EHMlarda ikkilik sanoq sistemasini qo‘llashning qulayligini ko‘rsatadi.

Axborot kommunikatsion texnologiyalarini taraqqiy etishida bevosita dasturlash tillarining o‘rni beqiyos. Ayniqsa, hozirgi davrga kelib C++, Java, Delphi dasturlash tillar yordamida shaxsiy kompyuterlar uchun amaliy dasturiy to‘plamlardan tashqari SmartPhone va Planshetlar uchun operatsion tizim (iOS, Android, Windows mobile, Symbian va h.k) va ilovalar yaratilmoqda.

Informatsion texnologiyalarning yana bir muhim jihatlaridan biri shundaki, bu fan jadal sur‘atlarda o‘sib, yil sayin yangidan-yangi yo‘nalishlarga, mutaxassisliklarga tarmoqlanib ketmoqda: algoritmik, mantiqiy, obyektga yo‘naltirilgan, vizual, parallel dasturlash texnologiyalari, animatsiya, multimediya, Web, ma’lumotlar bazasini boshqarish tizimlari, ko‘p prosessorli, neyron arxitekturali kompyuterlar va hokazo. Ko‘rinib turibdiki, informatika meta fan darajasiga ko‘tarilib, uni bitta o‘quv kursi chegarasida to‘liq o‘zlashtirishning imkoni bo‘lmay qoldi.

Informatsion texnologiyalar sohasi bo‘yicha rus va ingliz tillarida qo‘llanmalar juda ko‘p chop etilmoqda. Oxirgi yillarda o‘zbek tilidagi qo‘llanmalar ham ko‘payib qoldi.

MANBA VA ADABIYOTLAR TAHLILI

Hozirgi kunda juda ko'p algoritmik tillar mavjud. Bular ichida Java va C++ dasturlash tillari universal tillar hisoblanib, boshqa tillarga qaraganda imkoniyatlari kengroqdir. So'ngi yillarda Java va C++ dasturlash tillari juda takomillashib, tobora ommalashib bormoqda. Mazkur tillardagi vositalar zamonaviy kompyuter texnologiyasining hamma talablarini o'z ichiga olgan va unda dastur tuzuvchi uchun ko'pgina qulayliklar yaratilgan.

C++ 1980 yillar boshida Bjarne Stroustrup tomonidan C tiliga asoslangan tarzda tuzildi. C++ juda ko'p qo'shimchalarni o'z ichiga olgan, lekin eng asosiysi u obyektlar bilan dasturlashga imkon beradi.

Dasturlarni tez va sifatli yozish hozirgi kunda katta ahamiyat kasb etmoqda. Buni ta'minlash uchun obyektli dasturlash g'oyasi ilgari surildi. Xuddi 1970 yillar boshida strukturali dasturlash kabi, dasturlarni hayotdagi jismlarni modellashtiruvchi obyektlar orqali tuzish dasturlash sohasida inqilob qildi.

C++ dan tashqari boshqa ko'p obyektli dasturlashga yo'naltirilgan tillar paydo bo'ldi. Shulardan eng ko'zga tashlanadigani Xerox ning Palo Altoda joylashgan ilmiy-qidiruv markazida (PARC) tuzilgan Smalltalk dasturlash tilidir. Smalltalk da hamma narsa obyektarga asoslangan. C++ esa gibrid tildir. Unda C tiliga o'xshab strukturali dasturlash obyektlar bilan dasturlash mumkin.

C++ funksiya va obyektarning juda boy kutubxonasiga ega. Ya'ni C++ dasturlash tilida dasturlashni o'rganish ikki qismga bo'linadi. Birinchisi bu C++ tilini o'zini o'rganish, ikkinchisi esa C++ ning standart kutubxonasidagi tayyor obyekt va funksiyalarni qo'llashni o'rganishdir.

C++ tiliga ko'plab yangiliklar kiritilgan bo'lib, tilning imkoniyati yanada kengaytirilgan. C++ dasturlash tili ham boshqa dasturlash tillari kabi o'z alfavitiga va belgilariga ega.

Tillarda mavjud alfavit va leksemalarga quyidagilar kiradi:

1. Katta va kichik lotin alfaviti harflari;
 2. Raqamlar - 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9;
 3. Maxsus belgilar: " {} | [] () + - / % \ ; ' : ? <=> _ ! & ~ # ^ . *
- Alfavit belgilaridan tilning leksemalari shakllantiriladi:
- Identifikatorlar;
 - Kalit (xizmatchi yoki zahiralangan) so'zlar;
 - O'zgarmaslar;
 - Amallar belgilanishlari;
 - Ajratuvchilar.

Bu tillarda tuzilgan dasturlarda izohlar istalgan joyda berilishi mumkin. Ular satriy va blokli ko‘rinishlarda bo‘ladi. Satriy izohlar uchun “//”, blokli izohlar uchun “/*”, “*/” belgilari ishlatiladi [1, 5-6].

NATIJALAR

O‘quvchilarga C++ dasturlash tilida dastur tuzishni o‘rgatish uchun ularga dastur kodini yozish jarayoni qanday amalga oshirilishi va natija qanday ko‘rinishda chiqishini tushuntirmoq lozim. Buning uchun ularga eng oddiy operatorlar, buyruqlardan foydalangan holda oddiy dasturlarni tuzishni ko‘rsatmoq kerak. Hozir shu jarayonni ko‘rib chiqamiz.

Dastur tuzishdan avval C++ dasturlash tilining interfeysini ochib olamiz.

1-rasm. C++ dasturlash tili interfeysi.

Endi dastur kodini yozish uchun bo‘sh listni ochish jarayonini ko‘rib chiqamiz.

2-rasm. Dastur tuzish uchun bo'sh oynani ochib olish.

3- rasm. Dastur kodini yozish uchun bo'sh list.

Siz yaratmoqchi bo'lgan dasturingizning kodini yozish uchun bo'sh list ochildi. Bu bo'sh listga istalgan dastur kodini yozish va natijasini chiqarish uchun kodni tekshirib ko'rishingiz mumkin.


```
1 #include <iostream>
2 using namespace std;
3 int main()
4 {
5     cout<<"Sunatov Jurabek";
6     return 0;
7 }
```

4-rasm. C++ dasturlash tilida yozilgan dastur.

Biz yaratmoqchi bo‘lgan dastur kodi yozildi. Bu kodda hech qanday xatolik yo‘qligini bilish uchun uni tekshirib ko‘rish va natijani chiqarish kerak.


```
Sunatov Jurabek
-----
Process exited after 0.1445 seconds with return value 0
Для продолжения нажмите любую клавишу . . .
```

5-rasm. Dasturning natijaviy ko‘rinishi.

Yozgan kodimiz to‘g‘ri ishladi va dastur natijani chiqardi. Dasturlash tili hech qanday xatolik qaytarmadi.

MUHOKAMA

Hozirgi XXI asr — Axborot texnologiyalari asrida barcha joylarda, ishxonalarda, tashkilotlarda, bozorlarda, do‘konlarda, shuningdek, maktablarda ham kompyuterlar mavjuddir. Bu esa maktablarda dars jarayonlarini olib borishda kompyuterdan foydalanishni, ya’ni maktablarda raqamli texnologiyalarni joriy etishni amalga oshirishda ancha yordam beradi [2, 69].

Kompyuterda foydalanuvchi sifatida ishlay olish hozirgi zamonda davr talabi bo‘lib qolmoqda. Kompyuterni umuman bilmaslik ishlash jarayonini qiyinlashtiradi va murakkablashtiradi. Dasturlash tillaridan birini o‘rganish va dastur tuza olish esa yanada yaxshidir. Dasturlash tilini bilgan va dastur tuza olgan inson hech qanday jismoniy harakatni amalga oshirmasdan ishlaydi. C++ hamda python dasturlash tillari dasturlashni endigina o‘rganuvchilar uchun juda ham yaxshi va qulay til hisoblanadi. Chunki bu dasturlash tillarida buyruqlar va operatorlar asosan ingliz tilida bo‘lib, buyruqlar sodda ko‘rinishda beriladi. Kodlar ham nisbatan oddiyroq va soddaroq tuzilishda bo‘ladi.

XULOSA

Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, nafaqat C++ dasturlash tilini, balki boshqa dasturlash tillarini ham o‘rganish, ushbu dasturlash tillarida kodlarni yozib, turli ko‘rinishdagi dasturlarni tuzish mumkin. Dasturlash tillarida oddiy kodlarni yozib natijalarni chiqarish o‘quvchilar va dasturlashni o‘rganuvchilar uchun juda yaxshi boshlang‘ich bilim, ya’ni fundamental bilim vazifasini o‘taydi. Ularga oddiy dasturlarni tuzib ko‘rsatib, ko‘nikma hosil qilinsa, keyinchalik bu bilim murakkab dasturlarni tuzishda qiyinchiliklarni anchayin kamaytiradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. Axmadaliyev J., Xoldarboyev R. “C++ dasturlash tili”ni o‘rganish // USLUBIY QO‘LLANMA. – Andijon, 2015. – 88 bet.
2. Raxmonov, X., & Sunatov, J. R. (2022). O ‘ZBEK TILI KOMPYUTER LINGVISTIKASI YO ‘NALISHIDA OLIB BORILGAN ILMIY TADQIQOTLAR. COMPUTER LINGUISTICS: PROBLEMS, SOLUTIONS, PROSPECTS, 1(1).
3. Sunatov, J. R. (2023, December). TA’LIMDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNING O ‘RNI. In INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE on the topic:“Priority areas for ensuring the continuity of fine art education: problems and solutions” (Vol. 1, No. 01).

4. угли Сунатов, Ж. Т., & Юсупов, Ш. (2024). АНАЛИЗ СОВРЕМЕННЫХ ЯЗЫКОВ ПРОГРАММИРОВАНИЯ И ИХ ВОЗМОЖНОСТИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ. *Innovative Development in Educational Activities*, 3(3), 73-79.

5. Sunatov, J. R., Shamatova, G., & Maxmanazarov, O. (2024). TA'LIMDA KOMPYUTER TEXNOLOGIYASIDAN FOYDALANISH (MS POWERPOINT AMALIY DASTURIY TA'MINOT MISOLIDA). *Talqin va tadqiqotlar*, (28).

6. Abduvaliyev, A. A., & Sunatov, J. T. (2024). IQTISODIYOTNI RAQAMLASHTIRISHDA TREND MEZONIDAN FOYDALANISHNING NAZARIY ASOSLARI. *Экономика и социум*, (2 (117)-1), 69-73.

7. Sunatov, J. R., Rustamov, R., & Dustmurodova, M. (2024). KOMPYUTER LINGVISTIKASIDA FONETIK TAHLIL JARAYONI. *Modern Science and Research*, 3(5), 191-195.

8. Qodirov, F., & Suvonov, B. (2023). Development Of An Automatic Ventilation System For Smart Greenhouses. *Solution of social problems in management and economy*, 2(13), 168-172.

9. Iskandar o'g'li, S. B. (2023). TABIIY GAZNI QAYTA ISHLASH JARAYONINING INTELLEKTUALLASHTIRILGAN BOSHQARUVIDA NOANIQ MANTIQ ASOSIDAGI MODEL DAN FOYDALANGAN HOLDA NAZORAT QILISH.

10. Abduqodirov, A. A., Yusupbekov, A. N., Suvonov, B. I., & Toshtemirov, R. T. (2022). TABIIY GAZNI QAYTA ISHLASH JARAYONINING INTELLEKTUALLASHTIRILGAN BOSHQARUVIDA NOANIQ MANTIQ ASOSIDAGI MODEL DAN FOYDALANGAN HOLDA NAZORAT QILISH. *Инновационные подходы, проблемы, предложения и решения в науке и образовании*, 1(1), 100-108.

11. Murodullo o'g'li, J. U. APPLICATION OF INFORMATION TECHNOLOGIES IN TECHNICAL SYSTEMS IN ENGINEERING FIELDS.

12. Khayriddinov, S. (2023). CLOUD TECHNOLOGIES AS A TOOL FOR FORMING PERSONAL INFORMATION EDUCATIONAL ENVIRONMENT. *International Bulletin of Engineering and Technology*, 3(4), 72-76.

13. Suvonov, B., & Jamilova, S. (2024). SUN'IY INTELLEKTUAL TIZIMLARDA NOANIQ MANTIQNING AHAMIYATLILIGI VA UNING ANIQ MANTIQDAN FARQI. *Interpretation and researches*, (4 (26)).

14. Khayriddinov, S., & Nodirova, F. (2024). ADVANCED PEDAGOGICAL IN IMPROVING THE QUALITY OF EDUCATION THE SIGNIFICANCE OF EXPERIENCES IN THE EDUCATIONAL SYSTEM. *Talqin Va Tadqiqotlar*, (28).
15. Asror o'g'li, A. O., & Rahmon o'g'li, S. E. (2024). TA'LIMGA VEB PLATFORMALARNI JORIY ETISHNI TAHLIL QILISH. *GOLDEN BRAIN*, 2(8), 92-97.
16. Isomiddinova, N. M. (2024). Principles of Organization and Development of Continuing Education. *Web of Semantics: Journal of Interdisciplinary Science*, 2(3), 285-288.
17. Norboboyeva, M. I. (2024). TRADITIONAL AND MODERN APPROACH TO EDUCATION PROCESS. *GOLDEN BRAIN*, 2(7), 17-21.
18. Suvonov, B., & Islomov, A. (2024, May). VIRTUAL REALITY AND THE PRINCIPLES OF USING VIRTUAL REALITY IN THE EDUCATIONAL PROCESS. In *Conference Proceedings: Fostering Your Research Spirit* (pp. 57-59).
19. Jurayev, O. M. o'g'li ., Suvonov, B. I. o'g'li ., & Xayriddinov, S. B. (2024). INKLYUZIV TA'LIMNI TASHKIL ETISH MUAMMOLARI VA YECHIMLARI. *GOLDEN BRAIN*, 2(12), 105–108. <https://doi.org/10.5281/zenodo.11501150>
20. Jurayev, O. M. o'g'li ., Suvonov, B. I. o'g'li ., & Xayriddinov, S. B. (2024). PEDAGOGLARNI KASBIY RIVOJLANTIRISH. *GOLDEN BRAIN*, 2(12), 100–104. <https://doi.org/10.5281/zenodo.11501095>